

QO‘SHIMCHA HADLI MODIFITSRLANGAN KORTEVEG-DE FRIZ–LIUVILL(MKdF–L) TENGLAMASI HAQIDA

**Xudayorov Ulug‘bek Obilmalik o‘g‘li¹, Mardonov Baxodir Axmadovich², Tuyg‘unov Javlonbek
Ro‘ziyboy o‘g‘li³**

¹Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, o‘qituvchi,

² Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, katta o‘qituvchi,

³Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, o‘qituvchi,

Annotatsiya. Ushbu ishda teskari spektral masalalar usuli nochiziqli qo‘shimcha hadli modifitsrlangan Korteveg-de Friz–Liuwill(mKdF–L) tenglamasini davriy cheksiz zonali funksiyalar sinfida integrallash uchun qo‘llanildi. Olti marta uzluksiz differensiallanuvchi davriy cheksiz zonali funksiyalar sinfidagi cheksiz Dubrovin differensial tenglamalar sistemasiga qo‘yilgan Koshi masalasining yechimga ega ekanligi isbotlangan. Dubrovin differensial tenglamalar sistemasi va birinchi iz formulasi yordamida topilgan tekis yaqinlashuvchi funksional qator yig‘indisi qo‘shimcha hadli mKdV-L tenglamasini qanoatlantirishi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar. Qo‘shimcha hadli modifitsrlangan Korteweg-de Vries–Liuwill(mKdF–L) tenglamasi, Dirak operatori, spectral berilganlar, Dubrovin tenglamalar sistemasi, iz formulalari.

Ushbu

$$q_{xt} = a \left\{ q_{xxxx} - \frac{3}{2} q_x^2 q_{xx} \right\} + b e^{-q} - c q_{xx}, \quad q = q(x, t), \quad x \in R, t > 0 \quad (1)$$

ko‘rinishdagi qo‘shimcha hadli modifitsirlangan Korteveg-de Friz – Liuwill (mKdF–L) tenglamasiga qo‘yilgan

$$q(x, t)|_{t=0} = q_0(x), \quad q_0(x + \pi) = q_0(x) \in C^6(R) \quad (2)$$

Koshi masalasining x o‘zgaruvchi bo‘yicha π davrli cheksiz zonali hamda

$$q(x + \pi, t) = q(x, t), \quad q(x, t) \in C_{x,t}^{4,1}(t > 0) \cap C(t \geq 0) \quad (3)$$

silliqlik shartlarini qanoatlantiruvchi yechimini topish algoritmini keltiramiz. Bu yerda $a \neq 0, b \neq 0, c$ -berilgan sonlar

Davriy potentsiallarga ega Shturm-Liouvil va Dirak operatori uchun teskari spektral masala usulidan foydalangan holda, chekli zonali davriy funksiyalar sinfida chiziqli bo‘lmagan evolyutsion (KdF, mKdF, NShT, sinus-Gordon, Hirota va boshqalar) tenglamalarni, Its-Matveyev [1], Dubrovin-Novikov [2], Its-Kotlyarov [3], Smirnov [4], Matveyev-Smirnov [5] ishlarida to‘liq integrallangan. Bundan tashqari, chiziqli bo‘lmagan evolyutsion (KdV, mKdV, NShT, sinus-Gordon va boshqalar) tenglamalarning chekli zonali yechimlari uchun Riman teta funksiyalari orqali aniq formula olingan.

Shunday qilib, ushbu ([1-5] ga qarang) ishlarida har qanday chekli zonali boshlang‘ich shartlar uchun chiziqli bo‘lmagan evolyutsion (KdV, mKdV, NShT, sinus-Gordon va boshqalar) tenglamalarga qo‘yilgan Koshi masalasi yechimining mavjudligi isbotlangan. Ushbu nazariya [6-7] monografiyalarda, shuningdek [8] ishda batafsil keltirilgan.

Ma‘lumki [9], agar $q(x) = 2a \cos 2x, a \neq 0$ bo‘lsa, u holda $Ly \equiv -y'' + q(x)y, x \in R$ Shturm-Liouvil operatorining spektridagi barcha lakunalar ochiq bo‘ladi. Boshqacha aytganda $q(x)$ – davriy cheksiz zonali potentsialdir. Xuddi shunday misollar, davriy Dirak operatori uchun ham mavjud [10].

Shu sababli davriy funksiyalar sinfini ikkita to‘plamga ajratish mumkin:

1. Chekli zonali davriy funksiyalar sinfi;
2. Cheksiz zonali davriy funksiyalar sinfi.

Shuni ta‘kidlash kerakki, [11], [12], [13] ishlarida Koshi masalasining yechimga egaligi quyidagi turdagi mKdV - chG, mKdV - L va L tenglamalari uchun o‘rganilgan:

$$q_{xt} = a(t) \left\{ q_{xxxx} - \frac{3}{2} q_x^2 q_{xx} \right\} + b(t) chq,$$

$$q_{xt} = a(t) \left\{ q_{xxxx} - \frac{3}{2} q_x^2 q_{xx} \right\} + b(t) e^q,$$

$$q_{xt} = a(t) e^q, \quad q = q(x, t), x \in R, t > 0, \quad a(t), b(t) \in C([0, \infty))$$

Ushbu ishda (1)-(3) Koshi masalasining $q(x, t), x \in R, t > 0$ davriy cheksiz zonali yechimini, Dirak operatoriga qo‘yilgan teskari spektral masalalar usuli yordamida qurish algoritmi taklif qilingan:

$$L(\tau, t)y \equiv B \frac{dy}{dx} + \Omega(x + \tau, t)y = \lambda y, \quad x \in R, t > 0, \tau \in R \quad (4)$$

bu yerda $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $\Omega(x, t) = \begin{pmatrix} P(x, t) & Q(x, t) \\ Q(x, t) & -P(x, t) \end{pmatrix}$, $P(x, t) \equiv 0$, $Q(x, t) = \frac{1}{2} q'_x(x, t)$.

1-lemma. Quyidagi izlar formulalari o'rinli: [13]

$$q'_\tau(\tau, t) = 2 \sum_{\substack{k=-\infty, \\ k \neq 0}}^{\infty} (-1)^{k-1} \sigma_k(\tau, t) h_k(\xi(\tau, t)), \quad (5)$$

$$\left(\frac{1}{2} q_\tau(\tau, t) \right)^2 + \frac{1}{2} q_{\tau\tau}(\tau, t) = \sum_{\substack{k=-\infty, \\ k \neq 0}}^{\infty} \left(\frac{\lambda_{2k-1}^2 + \lambda_{2k}^2}{2} - \xi_k^2(\tau, t) \right). \quad (6)$$

1-teorema. Aytaylik, $q(x, t)$, $x \in R$, $t > 0$ funksiya (1) - (3) Koshi masalasining yechimi bo'lsin. U holda, $L(\tau, t)$ Dirak operator spektrining chetki nuqtalari τ va t parametrlarga bog'liq bo'lmaydi, ya'ni $\lambda_n(\tau, t) = \lambda_n$, $n \in Z \setminus \{0\}$, hamda $\xi_n = \xi_n(\tau, t)$, $\sigma_n = \sigma_n(\tau, t) = \pm 1$, $n \in Z \setminus \{0\}$ spektral parametrlar quyidagi birinchi va ikkinchi Dubrovin differensial tenglamalar sistemalari analogini qanoatlantiradi:

$$\frac{\partial \xi_n}{\partial \tau} = 2(-1)^{n-1} \sigma_n(\tau, t) \sqrt{(\xi_n - \lambda_{2n-1})(\lambda_{2n} - \xi_n)} f_n(\xi) \xi_n, \quad n \in Z \setminus \{0\}; \quad (7)$$

$$\frac{\partial \xi_n}{\partial t} = 2(-1)^n \sigma_n(\tau, t) \sqrt{(\xi_n - \lambda_{2n-1})(\lambda_{2n} - \xi_n)} f_n(\xi) g_n(\xi), \quad n \in Z \setminus \{0\}. \quad (8)$$

Bundan tashqari quyidagi boshlang'ich shartlar ham o'rinli:

$$\xi_n(\tau, t)|_{t=0} = \xi_n^0(\tau), \quad \sigma_n(\tau, t)|_{t=0} = \sigma_n^0(\tau), \quad n \in Z \setminus \{0\} \quad (9)$$

bu yerda $\xi_n^0(\tau)$, $\sigma_n^0(\tau) = \pm 1$, $n \in Z \setminus \{0\}$ - $L(\tau, 0)$ operatorning spektral parametrlari. (8) tenglamada $f_n(\xi)$ va $g_n(\xi)$, $n \in Z \setminus \{0\}$ ketma-ketliklar quyidagi formulalar bilan aniqlanadi:

$$f_n(\xi) = \sqrt{\prod_{\substack{k=-\infty \\ k \neq n}}^{\infty} \frac{(\lambda_{2k-1} - \xi_n(\tau, t))(\lambda_{2k} - \xi_n(\tau, t))}{(\xi_k(\tau, t) - \xi_n(\tau, t))^2}}$$

$$g_n(\xi) = a \left\{ 4\xi_n^3(\tau, t) + 2\xi_n(\tau, t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{\lambda_{2k-1}^2 + \lambda_{2k}^2}{2} - \xi_k^2(\tau, t) \right) \right\} + c\xi_n(\tau, t). \quad (10)$$

Ushbu

$$\xi_n(\tau, t) = \lambda_{2n-1} + (\lambda_{2n} - \lambda_{2n-1}) \sin^2 x_n(\tau, t), \quad n \in Z \setminus \{0\} \quad (11)$$

almashtirishdan foydalanib, (8), (9) Koshi masalasini K Banax fazosida quyidagicha yozish mumkin:

$$\frac{dx(\tau, t)}{dt} = H(x(\tau, t)), \quad x(\tau, t)|_{t=0} = x^0(\tau) \in K, \quad (12)$$

Bu yerda

$$K = \left\{ x = x(\tau, t) = (\dots, x_{-1}(\tau, t), x_1(\tau, t), \dots) : \|x\| = \sum_{\substack{n=-\infty, \\ n \neq 0}}^{\infty} (1 + |n|) (\lambda_{2n} - \lambda_{2n-1}) |x_n| < \infty \right\},$$

$$H(x) = (\dots, H_{-1}(x), H_1(x), \dots), \quad H_n(x) = (-1)^n \sigma_n^0(\tau) g_n(x(\tau, t)) f_n(x(\tau, t)).$$

Ma'lumki, agar $q_0(x + \pi) = q_0(x) \in C^6(R)$ bo'lsa, u holda $(q_0(x))' \in C^5(R)$ bo'ladi. Shuning uchun, $L(\tau, 0)$ operatorning lakunalari uzunligi uchun quyidagi baholash o'rinli ([14] ga qarang, 98-bet):

$$\gamma_k \equiv \lambda_{2k} - \lambda_{2k-1} = \frac{|q_{2k}^5|}{2^4 |k|^5} + \frac{\delta_k}{|k|^6}, \quad (13)$$

bu yerda

$$\lambda_{2k}, \lambda_{2k-1} = k + \sum_{j=1}^6 c_j k^{-j} \pm 2^{-5} |k|^{-5} |q_{2k}^5| + |k|^{-6} \varepsilon_k^\pm, \quad \sum_{k=-\infty}^{\infty} |q_{2k}^2|^2 < \infty, \quad \sum_{k=-\infty}^{\infty} (\varepsilon_k^\pm)^2 < \infty, \quad \delta_k = \varepsilon_k^+ - \varepsilon_k^-.$$

Bu holda, (13) ni va $\xi_n(\tau, t) \in [\lambda_{2n-1}, \lambda_{2n}]$ ni hisobga olsak, $\inf_{k \neq n} |\xi_n(\tau, t) - \xi_k(\tau, t)| \geq a > 0$ tengsizlikni hosil qilamiz.

Yuqoridagi tengsizlik va (13) tengliklardan foydalanib, ushbu

$$|f_n(x(\tau, t))|, \left| \frac{\partial f_n(x(\tau, t))}{\partial x_m} \right| \text{ va } |g_n(x(\tau, t))|, \left| \frac{\partial g_n(x(\tau, t))}{\partial x_m} \right|$$

funksiyalarni baholaymiz.

2-lemma. Ushbu

$$C_1 \leq |f_n(x(\tau, t))| \leq C_2, \quad \left| \frac{\partial f_n(x(\tau, t))}{\partial x_m} \right| \leq C_3 \gamma_m, \quad (14)$$

$$|g_n(x(\tau, t))| \leq C_4 |n|^3, \quad \left| \frac{\partial g_n(x(\tau, t))}{\partial x_m} \right| \leq C_5 \gamma_m |m| |n|, \quad m, n \in Z \setminus \{0\} \quad (15)$$

baholashlar o'rinli. Bu yerda $C_j > 0$, $j = 1, 2, 3, 4, 5$ sonlar m va n ga bog'liq emas.

Isbot. (14) tengsizlik [15] ishda isbotlangan. Shu bois (15) tengsizlikni isbotlaymiz. (14) tengsizlik va (11) tenglikdan foydalanib quyidagi baholashni hosil qilamiz:

$$\begin{aligned} g_n(x(\tau, t)) &\leq 4M \left| \lambda_{2n-1} + \gamma_n \sin^2 x_n(\tau, t) \right|^3 + M \left| \lambda_{2n-1} + \gamma_n \sin^2 x_n(\tau, t) \right| \times \\ &\left| \sum_{k=-\infty, k \neq 0}^{\infty} \left\{ \left[\lambda_{2k} + \lambda_{2k-1} + \gamma_k \sin^2 x_k(\tau, t) \right] \gamma_k \cos^2 x_k(\tau, t) \right\} \right| + M \left| \lambda_{2n-1} + \gamma_n \sin^2 x_n(\tau, t) \right| \times \\ &\times \left| \sum_{k=-\infty, k \neq 0}^{\infty} \left\{ \left[2\lambda_{2k-1} + \gamma_k \sin^2 x_k(\tau, t) \right] \gamma_k \sin^2 x_k(\tau, t) \right\} \right| + M \left| \lambda_{2n-1} + \gamma_n \sin^2 x_n(\tau, t) \right| \leq \\ &\leq 4M (A_1 |n|)^3 + MA_1 |n| \sum_{k=-\infty, k \neq 0}^{\infty} \{A_2 |k| \gamma_k\} + MA_1 |n| \sum_{k=-\infty, k \neq 0}^{\infty} \{A_3 |k| \gamma_k\} + MA_1 |n| \leq C_4 |n|^3, \\ &\left| \frac{\partial g_n(x(\tau, t))}{\partial x_m} \right| \leq |a| \left| -4 \left[\lambda_{2n-1} + \gamma_n \sin^2 x_n(\tau, t) \right] \left[\lambda_{2m-1} + \gamma_m \sin^2 x_m(\tau, t) \right] \sin 2x_m \gamma_m \right| \leq \\ &\leq |a| B_1 |n| |m| \gamma_m = C_5 |n| |m| \gamma_m \end{aligned}$$

bu yerda $M = \max\{|a|, |c|\}$. **2-lemma isbotlandi.**

3-lemma. Agar $q_0(x)$ funksiya $q_0(x+p) = q_0(x) \hat{I} C^6(R)$ shartni qanoatlantirsa, u holda $H(x(t, t))$ vektor-funksiya K Banax fazosida Lipshtits shartini qanoatlantiradi, ya'ni ixtiyoriy $x(\tau, t), y(\tau, t) \in K$ elementlar uchun shunday $L > 0$ mavjud bo'lib, ushbu

$$\|H(x(t, t)) - H(y(t, t))\| \leq L \|x(t, t) - y(t, t)\|$$

tengsizlik o'rinli bo'ladi. Bu yerda

$$L = C \sum_{n=-\infty, n \neq 0}^{\infty} |n|^3 (|n|+1) \gamma_n < \infty. \quad (16)$$

1-natija. 1-teorema va 3-lemma birgalikda (1)-(3) masala yechimini topish algoritmini beradi:

1) Buning uchun, dastlab $L(\tau, 0)$ Dirak operatorining $\lambda_n, \xi_n^0(\tau), \sigma_n^0(\tau) = \pm 1$, $n \in Z \setminus \{0\}$ spektral berilganlarini topib olamiz.

2) $L(\tau, t)$ Dirak operatorining spektral berilganlarini $\lambda_n, \xi_n(\tau, t), \sigma_n(\tau, t) = \pm 1$, $n \in Z \setminus \{0\}$ orqali belgilaymiz hamda ixtiyoriy τ da (8), (9) Koshi masalasini yechib, $\xi_n(\tau, t), \sigma_n(\tau, t)$, $n \in Z \setminus \{0\}$ spektral parametrlarni topib olamiz.

3) Topilgan bu yechimlarni (5) izlar formulasiga qo'yib, $q_\tau(\tau, t)$ funksiyani ya'ni, (1) - (3) Koshi masalasining global yechimini topamiz.

2-natija. (8) Dubrovin tenglamalar sistemasining (9) boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi $\xi_n(\tau, t), \sigma_n(\tau, t)$, $n \in Z \setminus \{0\}$ yechimlari hamda (5) izlar formulasi orqali topilgan $q_\tau(\tau, t)$ funksiya (1) tenglamani qanoatlantiradi.

3-natija. (5), (6), (10) va (16) qatorlarning tekis yaqinlashuvchiligi (13) tenglik va (14) bahodan kelib chiqadi.

2-teorema. Agar boshlang'ich funksiya $q_0(x)$ funksiya ushbu

$$q_0(x+p) = q_0(x) \hat{I} C^6(R)$$

shartni qanoatlantirsa, u holda (1)-(3) masalaning global yechimi mavjud bo'lib, u (5) formula bilan yagona aniqlanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Итс. А.Р., Матвеев В.Б. Операторы Шредингера с конечнозонным спектром и N-солитонные решения уравнения Кортевега-де Фриза. ТМФ, 23:1(1975), с.51-68.
2. Дубровин Б.А., Новиков С.П. Периодический и условно периодический аналоги многосолитонных решений уравнения Кортевега-де Фриза. ЖЭТФ, 67:12(1974), 2131-2143.
3. Итс. А.Р., Котляров В.П. Явные формулы для решений нелинейного уравнения Шредингера. Докл.АНУССР. Сер. А, 1976, № 11, 965-968.
4. Смирнов А.О. Эллиптические решения нелинейного уравнения Шредингера и модифицированного уравнения Кортевега-де Фриза. Матем. сб., 185:8 (1994), с.103-114
5. Матвеев В.Б., Смирнов А.О. Решения типа «волнубийца» уравнений иерархии Абловица-Каупа-Ньюэлла-Сигура: единый подход. ТМФ, 2016, Т.186, №2, с. 191-220.
6. Митрапольский Ю.А., Боголюбов Н.Н (мл), Прикарпатский А.К., Самойленко В.Г. Интегрируемые динамические системы: спектральные и дифференциально-геометрические аспекты. Киев: Наукова думка, 1987.
7. Захаров В.Е., Манаков С.В., Новиков С.П., Питаевский Л.П. Теория солитонов: метод обратной задачи. Наука, М., 1980.
8. Matveev V.B. 30 years of finite-gap integration theory. Phil. Trans. R Soc. A (2008) 366, pp. 837-875.
9. Ince E.L. A Proof of the impossibility of the coexistence of two Mathieu functions. Proc.Cambridge Philos.1922, v.21, pp.117-120.
10. Джаков П.Б., Митягин Б.С. Зоны неустойчивости одномерных периодических операторов Шредингера и Дирака. УМН. 2006, т. 61, № 4 (370), с. 77-182.
11. Хасанов А.Б., Нормуродов Х.Н, Худаёров У.О. Интегрирование модифицированного уравнения Кортевега-де Фриза-синус-Гордона в классе периодических бесконечнозонных функций. ТМФ, 214:2 (2023), с. 198-210.
12. Хасанов А.Б., Худаёров У.О. Интегрирование модифицированного уравнения Кортевега-де Фриза-Лиувилля в классе периодических бесконечнозонных функций. Мат. заметки Т.114., вып. 6, 2023, с. 894-908.
13. Хасанов А.Б., Нормуродов Х.Н, Худаёров У.О. Задача Коши для нелинейного уравнения Лиувилля в классе периодических бесконечнозонных функций. Диф.урав., т.59, № 10, 2023, с. 1412-1424.
14. Т. В. Мисюра, “Характеристика спектров периодической и антипериодической краевых задач, порождаемых операцией Дирака I”, Теория функций, функциональный анализ и их приложения, 30 ред. В.А. Марченко, Выща шикола, Харьков, (1978), с. 90–101
15. Mannonov G. A., Khasanov A. B., “The Cauchy Problem for the Nonlinear Hirota Equation in the Class of Periodic Infinite-Zone Functions. St. Petersburg Mathematical Journal, 2023, 34(5), pp.821-845.

